

Die „sächsische Brücke“ wiederbeleben!

Eine historische Großregion vor ihrem Comeback?

Nach wie vor dient die ehemalige DDR häufig als Projektionsfläche und Bezugspunkt. Doch mehr als 35 Jahre nach dem Ende dieses kurzlebigen Staates und der innerdeutschen Teilung drängen historische Tiefenstrukturen wieder an die Oberfläche, die über Jahrhunderte die kulturelle Wahrnehmung und Identität weiter Landstriche Deutschlands geprägt haben. Eine jener ausgedehnten historischen Großregionen verbindet sich mit dem Namen „Sachsen“.

Auf dem Gebiet der bis zum Jahr 1806 die großräumliche Wahrnehmung bestimmenden ober- und niedersächsischen Reichskreise liegen heute die Bundesländer **Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und der Freistaat Sachsen**. Sie präsentieren sich nicht nur aufgrund ihres gemeinsamen Namensbestandteils „Sachsen“, sondern auch aufgrund ihrer hoheitlichen Traditionen als „sächsische Bundesländer“.

Verfassungsrechtlich gehen die historischen Wurzeln Niedersachsens, Sachsen-Anhalts und des Freistaats Sachsen auf das jahrhundertelange Wirken der drei mächtigsten

sächsischen Dynastien, der **Welfen, Askanier und Wettiner**, zurück. Diese prägten reiche Kulturlandschaften aus, die auf vielfältige Weise auf die von den Ottonen geschaffene sächsische Erinnerungs- und Sakrallandschaft Bezug nehmen.

Der Name „Sachsen“ verbindet heute Menschen zwischen Hamburg und Dresden. Darauf wies der renommierte Historiker Bernd Schneidmüller auf zwei bedeutenden Tagungen in Magdeburg und Meißen im Jahr 2023 hin. In deren Verlauf wurde eine grundlegende Revision des wissenschaftlichen Sachsenbildes eingeleitet. Die im Rahmen der von den historischen Kommissionen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts und des Freistaats Sachsen gemeinsam veranstalteten Magdeburger „Sachsen“-Tagung erstmals geprägte Sprachregelung von den „drei sächsischen Bundesländern“ gilt es nun, politisch und gesellschaftlich mit Leben zu erfüllen. Dafür böte der **Sachsen-Anhalt-Tag 2026 in Bernburg**, einem traditionsreichen sächsisch-anhaltischen Erinnerungsort, unter dem Motto **„Wo Sachsen Anhalt trifft“** hervorragende Gelegenheiten.

Sächsisches Erbe als Zukunftsprojekt?

Aufgrund der deutschen Teilung und als Folge des Zweiten Weltkriegs **verlor der Norden Deutschlands seine historische Rolle als europäischer Innovations-, Integrations- und Brückenraum**. Infolgedessen verlagerte sich der wirtschaftliche Schwerpunkt nach Süddeutschland. Durch die **kooperative Wiederbelebung des gemeinsamen sächsischen Erbes** der drei sächsischen Bundesländer

könnte die nach dem Dreißigjährigen Krieg eingetretene Zersplitterung Norddeutschlands überwunden werden. So entstünde **eine dem Süden und Westen Deutschlands ebenbürtige Großregion**, die unter dem integrativen Label „Sachsen“ die traditionelle Vielfalt und den Reichtum historischer sächsischer Länder und Städte als Zukunftsressource fruchtbar machen könnte.

Die sächsischen Traditionen des Bundeslandes Sachsen-Anhalt

Schon im Frühmittelalter existierten auf der Britischen Insel und dem Kontinent mehrere sächsische Königtümer nebeneinander. Nach dem Aussterben der **Ottonen** beanspruchten zwei mächtige Adelsgeschlechter die Vorherrschaft im Gebiet an **Harz, Elbe und Saale**. Am Ende des **Hochmittelalters** war die dortige sächsische Königslandschaft in welfische und askanische Einflusssphären geteilt. Beide Dynastien standen seither aber nicht nur im Wettbewerb, sondern kooperierten auch auf vielfältige Weise miteinander. Während die niedersächsischen **Welfen** ihren Anspruch auf die sächsischen Traditionen ab der Mitte des 14. Jahrhunderts über die heraldische Verwendung des „**Sachsenrosses**“ zum Ausdruck brachten, repräsentierten die kursächsischen und anhaltischen **Askanier** die ihnen zugefallene sächsische Herzogswürde über das Symbol des sogenannten sächsischen **Balkenschildes**.

Beim „**Bernburger Erbfall**“ des Jahres 1212, der Erbteilung nach dem Tod des sächsischen Herzogs Bernhard, Sohn Albrechts des Bären, wurden die späteren askanischen Länder **Kursachsen** und **Anhalt** gestiftet, wobei sich der Schwerpunkt des askanischen Kurfürstentums Sachsen im 13. Jh. nach Wittenberg verlagerte. Der „Bernburger Erbfall“ und sein Erinnerungsort – das Bernburger Schloss – verbinden das frühmittelalterliche Sachsen westlich der Saale mit der frühneuzeitlichen sächsischen Geschichte östlich des Flusses.

Nach dem Aussterben der kursächsischen Askanier im Jahr 1422 ging die sächsische Kur- und Herzogswürde an die Dynastie der **Wettiner** über. Der Kurfürstentitel blieb aber auch in den folgenden Jahrhunderten an die Landesherrschaft über den **Wittenberger Kurkreis** gebunden. Aufgrund des Verzichts des letzten wettinischen Kurfürsten auf alle reichsfürstlichen Titel bei seiner Erhebung zum napoleonischen König sowie als Resultat seiner Treue zu Napoleon entschieden die Siegermächte beim **Wiener Kongress**, den sächsischen Herzogstitel und die Landesherrschaft über den ehemaligen Wittenberger Kurkreis dem **König von Preußen** zu übertragen. Als Träger des historischen Titels „Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen“ fügte der neue Landesherr traditionsreiche sächsische Territorien an Harz, Elbe und Saale unter dem askanischen Rautenkranzwappen zur preußischen **Provinz Sachsen** zusammen. Im Jahr 1946 ging auch der Freistaat Anhalt in der erneuerten Provinz Sachsen zugunsten des neuen Landes **Sachsen-Anhalt** auf. Damit flossen die 1212 beim „Bernburger Erbfall“ aufgespaltenen kursächsischen und anhaltischen Traditionslinien nach mehr als 730 Jahren erneut ineinander. Nach der Wiedereinrichtung als deutsches Bundesland im Jahr 1990 verlieh Sachsen-Anhalt mit dem anhaltischen Bären und dem sächsischen Rautenkranz diesen askanischen Traditionen in seinem Hoheitszeichen sichtbaren Ausdruck.

Literaturhinweise

Böhlk, Olaf, **Historische Fakten zum Slogan des Sachsen-Anhalt-Tages 2026 in Bernburg (Saale)** (Kurzfassung), 2024.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236889>

Böhlk, Olaf: **Unser Sachsen. Die Wiederentdeckung eines „vergessenen“ Landes**. 1. Aufl. 2017.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10943486>

Bünz, Enno, Henning Steinführer u. Christoph Volkmar (Hrsg): **Der Name Sachsen. Quellen und Forschungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts**. 1. Aufl. Halle: Mitteldeutscher Verlag 2025 (29), ISBN 978-3-96311-998-9.

Impressum

Redaktion: Olaf Böhlk

E-Mail: olaf.boehlk@ksb-anhalt.de

Kulturstiftung Bernburg

Friedrichstraße 27

06406 Bernburg

<https://www.ksb-anhalt.de>

(2025)